

JAMOAT TARTIBI VA JAMOAT XAVFSIZLIGI TUSHUNCHALARIGA TURLICHA QARASHLAR TAHLILI

Aytbaev Sanjar Sadullaevich

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
magistraturasi tinglovchisi, leytenant

Annotatsiya. Mazkur maqolada muallif jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi tushunchalariga turlicha qarashlarni tahlil qilgan hamda jamoat xavfsizligi tizimini takomillashtirish bo‘yicha o‘z fikrlarini bildirib o‘tkan.

Kalit so‘zlar. Jamoat tartibi, jamoat xavfsizligi, jamiyat, fuqarolar, huquqbuzarlik, tinchlik, osoyishtalik, nizolar, epidemiya.

Abstract. In this article, the author analyzed different views on the concepts of public order and public safety and expressed his opinion on improving the public safety system.

Key words. concepts of public, public safety, society, citizens, offense, peace, peace of mind, conflict, an epidemic.

Mamlakatimizda insonparvar demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati shakllanishining bosh omili bu yurtimizdagi eng oliy qadriyat – tinchlik va barqarorlikning ustuvorligidir. Shu asnoda, tinchlik va osoyishtalikni asrash, fuqarolar xavfsizligini ta’minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibi va xavfsizligini saqlashning huquqiy asoslari, eng avvalo, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi bilan mustahkamlangan.

Demokratik davlat va huquqiy fuqarolik jamiyatini shakllantirishda fuqarolar o‘z ijtimoiy-siyosiy faolliklarini erkin amalga oshirish huquqiga egadirlar. 2023-yil 30-aprel kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning

38-moddasida¹ fuqarolarning ijtimoiy faolliklari miting, yig‘ilish va namoyishlar shakllarida amalga oshirilishi huquqi e‘tirof etilib, qonuniy jihatdan mustahkamlangan.

Hozirgi vaqtda turli xil ommaviy tadbirlar aholining ijtimoiy faolligi va bo‘sh vaqtini o‘tkazishining keng yoyilgan shakllaridan biri hisoblanadi hamda shaxsning siyosiy hayot, sport, madaniyat, san‘at yutuqlaridan bevosita bahramand bo‘lish ehtiyojini qondiradi.

Demokratiya sharoitida fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklarini amalga oshirishlari ko‘p jihatdan ularning davlat organlari, siyosiy partiya va harakatlar, shuningdek turli xil kasaba uyushmalari, sport, madaniyat, diniy va boshqa tashkilotlar o‘tkazadigan turli xil ommaviy tadbirlarda faol ishtirok etishlari bilan bog‘liq.

Ommaviy tadbirlarni o‘tkazishda jamoat tartibi va xavfsizligini ta‘minlash tartibi va qatnashchilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar bir qator normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solingan.

Bizga ma‘lumki, mamlakatimizda jamoat tartibini saqlash va huquqbuzarliklarning oldini olishning huquqiy mexanizimi yaratilgan. Jumladan, 2014 yil 14 mayda O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi² va O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi “Ichki ishlari organlari to‘g‘risida”³gi Qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi⁴ Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2833-sonli “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi⁵ va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 fevraldagi “Toshkent shahrida

¹ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023 yil. 12-bet

² O‘zbekiston Respublikasining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi 14.05.2014 kunidagi O‘RQ-371-sonli qonuni.

³ O‘zbekiston Respublikasining “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi 16.09.2016 kunidagi O‘RQ-407-sonli qonuni.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori, 14.03.2017 yildagi PQ-2833-son

jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to‘g‘risida’⁶gi Qarorlari qabul qilinib, ular bevosita jamoat tartibini saqlash, avvalambor, jamoat xavfsizligiga doir huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning buzg‘unchi tahdidlarni barvaqt aniqlash bo‘yicha yakdil harakatlarni, ularni hamkorlikda va sifatli bartaraf etilishini ta‘minlashning huquqiy asosi sifatida xizmat qilmoqda.

Darhaqiqat mamlakatimizning ayrim huquqiy adabiyotlarida, Jamoat tartibi – bu fuqarolarning shaxsiy xavfsizligi, jamoat xavfsizligi, korxonalar, muassasa, tashkilotlar, jamoat tashkilotlarining normal faoliyat ko‘rsatishi, fuqarolarning mehnat qili-shi va dam olishi uchun to‘liq sharoit yaratishga, ularning sha‘ni, qadr-qimmatini hamda umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishga yo‘naltirilgan huquqiy va ijtimoiy meyorlar asosida jamoat joylarida yuzaga keladigan va rivojlanadigan ijtimoiy munosabatlar tizimidir.

Jamoat xavfsizligi – jamiyatning qonunga xilof tajovuzlardan, ijtimoiy va millatlararo nizolar, favqulotda vaziyatlar va boshqa tahdidlardan himoyalanganlik holati bo‘lib, u jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda insonning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ro‘yobga chiqarilishini ta‘minlaydi deb tarif berilgan.⁷

Bu borada horij ma‘muriy-huquqiy adabiyotlarda jamoat xavfsizligi asosan milliy xavfsizlikning bir turi sifatida ta‘riflanadi. Xususan, Rossiyalik ixtirochi, falsafa fanlari doktori, texnika fanlari nomzodi, professor A.I.Sapojnikovning⁸ fikricha, jamoat xavfsizligini ta‘minlash, ma‘muriy-huquqiy tartibga solish sohasida jamoat xavfsizligini tartibga solish uchun ijtimoiy obyektiv va huquqiy vositalar sifatida

⁶ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to‘g‘risida” Qarori, 14.02.2018 yildagi PQ-3528-son

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, 29.11.2021 yildagi PF-27-son

⁸ Сапожников А.И. Административно-правовой режим общественной безопасности: Дисс. канд. юрид. наук. – М., 2006.

litsenziyalash, nazorat qilish va majburiy usullardan foydalanadigan davlat organlarini yaratish va faoliyat yuritish uchun maxsus ma'muriy-huquqiy rejim zarur deb o'z qarashlarini bildirgan.

A.A.Karmolitskiy⁹ jamoat xavfsizligini ma'muriy - huquqiy tartibga solish obyekti sifatida "fuqarolarning hayoti, sog'lig'i va mulkiga tahdidlarning oldini olish va bartaraf etish jarayonida rivojlanadigan munosabatlar tizimi" sifatida ko'rsatadi.

P.G.Gorodetskiy¹⁰ - "davlat va munitsipal organlarning, mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, tashkilotlarning normal ishlashini, fuqarolik jamiyati, alohida fuqarolar va ularning birlashmalarini shakllantirishni ta'minlaydigan jamiyat hayotining qonun bilan belgilangan rejimi" sifatida ta'riflaydi. Ushbu yondashuv bilan jamoat xavfsizligini juda keng talqin qilish xavfi mavjud, chunki "jamoat" atamasi o'z mazmuniga ko'ra ijtimoiy hodisalarning butun majmuasini qamrab oladi. Etimologiya nuqtai nazaridan, bu tushuncha to'g'ri, lekin ayni paytda davlat xavfsizligini milliy xavfsizlik bilan identifikatsiya qilish mavjud.

Asosan huquqiy adabiyotlarda jamoat xavfsizligi sohasiga oid tushunchalar, xavf manbalari salbiy xususiyatlarining namoyon bo'lishidan himoya qilish bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga oladi, lekin shunga qaramasdan boshqacha yondashuvlar ham mavjud.

L.L.Popov¹¹ jamoat xavfsizligini "jamoat munosabatlarida huquqiy, texnik, qurilish va boshqa meyorlarga muvofiq sharoitlarda yuzaga keladigan, odamlar va umuman jamiyat uchun yuqori xavf tug'diradigan yoki texnogen va ijtimoiy xususiyatga ega favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda yuzaga keladigan munosabatlar tizimi sifatida" tushuntiradi. Ammo bu jamoat xavfsizligining o'zi emas, balki uni ta'minlash, ya'ni turli sub'ektlarning faoliyati.

⁹ Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Часть первая. – М.: Зерцало. 2011. –С. 459.

¹⁰ Городецкий П.Г. Проблемы деятельности федеральной системы правоохранительных органов России: Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. 12.00.11. – М., 2001. 42 с.

¹¹ Административное право: Учебник / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. –М.: Норма. 2010. –С. 689.

V.V.Denisenkoning¹² takidlashicha, ma'muriy-huquqiy sohadagi jamoat xavfsizligi - bu muassasalar, korxonalar, tashkilotlarning normal faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida maxsus texnik va huquqiy normalar bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tizimi, odamlarning hayoti va sog'lig'iga tahdidlarning oldini olish va bartaraf etishdir.

Huquqiy adabiyotlarda jamoat xavfsizligi tushunchasi haqida turli fikrlar mavjud. Hozirgi kunda mamlakatimizda jamoat xavfsizligini tushunchasiga yondashuvlar mavjud, ammo, "jamoat xavfsizligi", "jamoat xavfsizligi turlari", "jamoat xavfsizligiga tahdidlar" va shu kabi kategoriyalarning mazmunini ochib beruvchi qonun qabul qilinmagan.

Ilmiy adabiyotlardagi muhokamalar tahlili shuni ko'rsatadiki, jamoat xavfsizligini tushunishga yagona yondashuv ishlab chiqilmagan. Bundan tashqari, jamoat xavfsizligi aniq ma'muriy-huquqiy tartibga solish obyekti ekanligi haqida ham tushunchalar yo'q.

Xulosa

Yuqorida ta'kidlaganimizdek jamoat tartibi va xavfsizligi buzulish hollari asosan ommaviy tadbirlarda, fuqarolar gavjum joylarda va boshqa bayram tadbirlarida sodir bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan jamoat xavfsizligi sohasini huquqiy ta'minlashni takomillashtirishda quyidagi eng dolzarb yo'nalishlarni amalga oshirish zarur deb hisoblaymiz:

- jamoat xavfsizligiga real tahdidlarni va uni ta'minlash ehtiyojlarini hisobga olgan holda jamoat xavfsizligiga doir qonunlarni yangilash, uni zamonaviy chaqiriqlarga, xavfsizlik amaliyoti talablariga muvofiqlashtirish zarur. Avvalo, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, Jinoyat kodeksi, Jinoyat-protsessual kodeks va boshqa kodekslarga o'zgartirish hamda qo'shimchalar kiritish, uyushgan jinoyatchilikka, terrorizmga va jamoat xavfsizligini buzadigan boshqa jinoyatlarga

¹² Денисенко В.В. Определение и содержание понятия "оперативная обстановка" // Административное право и процесс. 2006. –№ 2.

qarshi kurashishga qaratilgan qonun hujjatlarini qabul qilish zarur. Shuningdek, uchrashuvlar, mitinglar, namoyishlar, yurishlar va piketlar to‘g‘risida, jamoat xavfsizligini ta‘minlash sub‘ektlarini ijtimoiy va huquqiy himoya qilish to‘g‘risidagi qonunlarni qabul qilish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

I. Normativ-huquqiy xujjatlar.

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023 yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. <http://www.lex.uz>.
3. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi qonuni // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi. <http://www.lex.uz>.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 16 sentyabrdagi O‘RQ-407-son “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonuni Ichki ishlar organlari to‘g‘risida(O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016 y., 38-son, 438-modda;25.12.2019 y., 03/19/597/4193-son)
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017. -№6. 70-modda
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 29 iyuldagi «Ommaviy tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 205-sonli qarori. <http://lex.uz>
7. O‘zbekiston Respublikasining 2020 yil 11 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to‘g‘risida”gi O‘RQ-467- son qonuni. <http://lex.uz>

II. Qo‘shimcha adabiyotlar

1. Ichki ishlar organlari profilaktik faoliyati: Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati mutaxassisligi uchun: Ma‘ruzalar kursi

2. Kardashova I.B. MVD Rossii v sisteme obespecheniya natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: Diss ... dokt. yurid. nauk. M.: VNII MVD Rossii, 2006; Redkous V.M. Administrativno-pravovoe obespechenie natsionalnoy bezopasnosti v gosudarstvax-uchastnikax Sodrujestva Nezavisimых Gosudarstv
3. Dugenets A.S. Retsenziya na dissertatsiyu V.M. Redkousa «Administrativno-pravovoe obespechenie natsionalnoy bezopasnosti v gosudarstvax – uchastnikax Sodrujestva Nezavisimых Gosudarstv» // Administrativnoe pravo i protsess. 2012. № 6. S. 70-73.
4. Sapojnikov A.I. Administrativno-pravovoy rejim obshchestvennoy bezopasnosti: Diss. kand. yurid. nauk. –M., 2006.
5. Gorodetskiy P.G. Problemy deyatelnosti federalnoy sistemy pravooxranitelnykh organov Rossii: Avtoref. diss. ... dokt. yurid. nauk. 12.00.11. – M., 2001. 42 s.
6. Administrativnoe pravo: Uchebnik / pod red. L.L. Popova, M.S. Studenikinoy. –M.: Norma. 2010. –S. 689.
7. Denisenko V.V. Opredelenie i sodержanie ponyatiya "operativnaya obstanovka" // Administrativnoe pravo i protsess. 2006. –№ 2.

III. Elektron resurslar

1. www.bilim.uz.
2. www.press-service.uz.
3. “Xalq so‘zi” gazetasi- www.ihfo.xs.uz.
4. <http://lex.uz> (O‘zbekiston Respublikasi Qonun ujjatlarima’lumotlari milliy bazasi);
5. <http://akadmvd.uz> (O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi);
6. [http://www;tsul.uz](http://www.tsul.uz) (Toshkent davlat yuridik universiteti);
7. <http://www.ziyonet.uz> (Axborot ta’lim tarmog‘i);